

Inhaltsverzeichnis

- [Die Tanne](#)
- [Edle Tanne Abies Procera](#)
- [Pazifische Weißtanne Abies Amabilis](#)

Gerardo Martinez Cons / Getty Images Die Großtanne ist eine der am schnellsten wachsenden Tannenbaumarten und eine der höchsten. Die zweieinhalb Zoll langen flachen Nadeln sind oben glänzend dunkelgrün mit zwei weißen Linien an der Unterseite und setzen beim Zerdrücken einen Orangenduft frei. Tannen sind eine Art von großen immergrünen Nadelbäumen, die hauptsächlich in Nordamerika, Europa und Asien vorkommen. Einige der größten Tannenarten können beeindruckende Höhen von 80 m erreichen, und einige kleinere Arten können nur 10 m hoch sein. Wie die meisten Nadelbäume haben Tannen nadelartige Blätter, die das ganze Jahr über grün bleiben.

- Mai kontaktieren, damit wir sie prüfen und Ihnen weiterhelfen können.
- In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die vielen verschiedenen Arten von Tannenbäumen und wie Sie sie identifizieren können.
- Vernachlässigung oder Kauf von Pflanzen, die nicht für Ihre Anbauzone oder Bodenart geeignet sind, sind von dieser Garantie nicht umfasst.
- Wenn Sie innerhalb der ersten 5 Tage nach Erhalt nicht zufrieden sind, rufen Sie uns an, damit wir Ihnen helfen können, es richtig zu machen!
- Die Blätter sind deutlich abgeflacht, manchmal wirken sie sogar wie gepresst, wie bei A.
- Edeltanne, Frasertanne und Balsamtanne sind sehr beliebte Weihnachtsbäume, die allgemein als die besten Bäume für diesen Zweck angesehen werden.

Sie sind wichtige Waldbäume, die oft Hunderte von Quadratmeilen mit demselben Baum bedecken und wertvolle Ökosysteme schaffen. Sie sind einfach zu züchten, robust und anspruchslos, also ziehen Sie bei der Suche nach immergrünen Bäumen die Tanne in Betracht. Gaffera / Getty Images Diese Tanne wird oft in westlichen Landschaften angebaut, wo sie regional als Rocky-Mountain-Weißtanne, Kalifornische Weißtanne und Colorado-Weißtanne bekannt ist. Es hat weiche, abgeflachte hellblaugrüne Nadeln mit einer Länge von bis zu 2 1/2 Zoll. Die tonnenförmigen Zapfen sind 3 bis 6 Zoll lang, grün oder blassblau und reifen zu braun oder violett, aber sie erscheinen möglicherweise in den ersten 40 Jahren nicht am Baum.

Die Tanne

Er ist mit dem Erwachsenwerden beschäftigt und schämt sich zutiefst, als ein Hase über ihn hüpfte, was seine Winzigkeit unterstreicht. Die Frauen nennen ihn das Baby des Waldes und wieder ist er verlegen und frustriert. Ein Storch erzählt ihm, er habe ältere Bäume gefällt und als Schiffsmasten verwendet, und der kleine Baum beneidet sie. Im Herbst werden Bäume in der Nähe gefällt und die Spatzen erzählen der kleinen Tanne, dass sie sie in Häusern geschmückt sehen. Die West-Himalaya-Tanne ist ein wunderschönes Immergrün und zufällig eine seltene und schöne Sorte. Es wird durch seine langen, leuchtend grünen Nadeln klassifiziert, die an den Seiten der Zweige herabhängen.

Edle Tanne Abies Procera

Diese immergrüne Nadelbaumart stammt aus der Gattung Pseudotsuga, was bedeutet, dass sie eigentlich auf die Liste der Kiefern gehört. Die immergrünen Koniferen haben auch im ausgewachsenen Zustand eine ausgeprägte Kegelform. Die markante Dreiecksform der jungen Sorten, ihr frisches

<https://www.tannenversand.com/collections/tannenzweige-tannengrün-schnittgrün> mildes Aroma und die langlebigen Nadeln haben sie zu einem beliebten Baum in der Weihnachtszeit gemacht. Wenn Sie sich Bilder von

ausgewachsenen Weißtannen ansehen, können Sie oft die markante Pyramidenform ganz oben im Baum erkennen. West-Himalaya-Tannen haben nadelartige Blätter, die die längsten aller Tannenarten sind.

Pazifische Weißtanne *Abies Amabilis*

Anders als bei Fichten werden Tannennadeln typischerweise in zwei Reihen an Zweigen befestigt. Die Nadeln wachsen nach außen und krümmen sich vom Zweig nach oben und bilden einen flachen Spray. An den Unterseiten der Zweige fehlt es deutlich an Nadeln, im Gegensatz zu Fichten, die Nadeln in einem Wirbel um den Zweig tragen.

